

MIOSSEC OWEN, Uccle, 31 août 2020

- Zoé Crine: Pour commencer je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir et de participer donc à ce projet binaire qui s'intéresse aux vulnérabilité des demandeurs d'asile. Et donc dans ce sens-là ça nous semblait très important de donner la parole aux acteurs de la procédure finalement et donc ici aujourd'hui au centre...au système d'accueil finalement quia une place assez importante dans toute la procédure d'asile. Pour commencer on a une question très générale en fait: on souhaiterait que vous vous présentiez en terme de profil professionnel, ce que vous avez fait avant, ce que vous faites maintenant dans le centre, ce qu'est votre rôle en général.

-Owen Miossec: Donc...Owen Miossec, j'ai fait des études...j'ai une licence en sociologie et un diplôme...Je suis français donc un diplôme d'éducateur spécialisé français et ..j'ai fait mes stage longs de formation dans l'accueil de demandeurs d'asile majeurs et j'ai travaillé 2 mois en France dans l'accueil de demandeurs d'asile majeurs et j'ai déménagé en décembre dernier et été embauché ici en avril 2020 en tant que référant MENA donc...

- Z.C.: au niveau du rôle du référant MENA, si vous deviez le décrire, dire en quoi ça consiste exactement...

- O.M. : Le référant MENA c'est le premier interlocuteur du jeune...en tout cas on le pense comme ça. C'est-à-dire qu'on est l'adulte...entre guillemets ou en tout cas un des adultes...on se présente comme l'adulte de référence pour le jeune c'est-à-dire que c'est vers nous qu'il va devoir se tourner en priorité lorsqu'il a des questions pour l'accompagner dans toutes ses démarches et aussi...pour donner un peu de contenance vis-à-vis de sa sécurité affective et émotionnelle. Et aussi nous de notre côté, on une mission d'autonomisation: donc c'est d'essayer de travailler avec le jeune pendant toute sa prise en charge dans le centre, de tendre vers un maximum d'autonomie pour que le moment où il sort du centre que ce soit pour un transfert parce qu'il est majeur, pour aller en ILA, enfin dès qu'il sort du centre on puisse se dire que "ok, ce jeune, il peut faire la grande majorité des choses du quotidien tout seul, à Bruxelles".

- Z.C. : ok

- O.M.: ou en tout cas il sait quel interlocuteur aller chercher à l'extérieur pour pouvoir trouver de l'aide.

- Z.C.: On a une 2e question assez générale aussi mais qui rentre peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet de la vulnérabilité. La vulnérabilité on en entend beaucoup parler, c'est un vocable très commun qui revient souvent dans les textes de loi, dans le discours politiques, dans les politiques d'asile simplement. Après on lui donne parfois des sens différents, c'est un mot assez vague aussi. Notre question serait de savoir pour vous ce que ça veut dire d'être vulnérable en matière d'asile, qu'est-ce que ça veut dire finalement la vulnérabilité quand on est en procédure d'asile, quand on est demandeur d'asile ?

- O.M. : en général ou par rapport à ce public cible dans le centre ?

- Francesca Raimondo : both

- O.M. : les deux ?

- Z.C. : oui

- O.M. : en général moi j'aurais tendance à dire que ..vulnérabilité, j'entendrai d'un côté la personne en tant que telle dans un pays étranger; donc avec toute une somme de repères à se recréer parce que l'environnement n'est plus le même, la langue n'est plus la même, le fonctionnement

administratif n'est plus le même et de l'autre côté je verrais tout ce qui est système de traitement et de prise en charge de l'asile avec un système qui a du mal à répondre à toute la demandes et aux afflux et qui n'est pas forcément....après là c'est mon avis personnel mais qui n'est pas forcément ..qui n'est pas pensé en terme de prise en charge....comment dire...de prise en charge complète des personnes. C'est-à-dire que je perçois un peu le système comme un ..il ne laisse pas de temps aux professionnels et aux gens ou parfois il ne le demande même pas de prendre le temps de vérifier que ces personnes...de poser un vrai diagnostic parfois sur ces personnes et de dire "ouais, notre système peut parfois être maltraitant" dans la manière dont il accueille et il accompagne les personnes pendant leur demande...pendant le traitement de leur demande ouais. Et parfois même comment on les prépare à la sortie.

- Z.C.: vous pensez à des exemples particuliers qui nous font dire que justement c'est le système qui manque à la prise en charge complète ...qu'est-ce qui vous fait penser à ça, comment vous arrivez à cette... ?

- O.M. : c'est l'incertitude. Comme...par exemple sur le fond de la demande...sur le principe de l'asile;...voilà on se base sur la Convention de Genève....ça c'est un avis totalement personnel parce qu'en plus dans le cadre de mon travail moi je ne suis pas...En France j'étais vraiment sur l'asile aussi mais ici c'est les collaborateurs sociaux qui sont vraiment porter sur l'asile, nous on est moins dessus, mais la manière dont on a de traiter l'asile...voilà on se base sur la Convention de Genève avec ses critères et on vient chercher ses critères et ça , ça nécessite pour des personnes de faire du lien avec leur parcours et leur vie. Et c'est pas forcément évident lors d'un entretien de faire du lien tout de suite...déjà ça présuppose de connaître cette définition pour faire du lien avec et savoir quels éléments dans son histoire sont importants pour rentrer dans ces critères et de 2...voilà c'est aussi que ce lien, il n'est pas forcément logique....enfin immédiat et il ne va pas de soi. Après je sais que les officiers de protection au CGRA sont formés aussi à ça et que c'est leur métier mais...et de l'autre côté c'est aussi les conditions d'entretien qui sont très ...expéditives c'est pas du tout le mot, c'est pas du tout ce que je veux dire c'est juste qu'on a une personne en face de soi qui vient rentrer dans des éléments très intimes et parfois très violents de notre vie et qui peut enchaîner des questions en tapant sur son ordinateur en même temps et donner une impression de ne pas être concerné par ce qu'il se passe etc...avec beaucoup de détachement. Bon pour les mineurs c'est différent parce qu'on a quand même le tuteur, la tutrice, l'avocat, l'avocate qui est présent pendant l'entretien; une présence physique qui peut rassurer mais...En tout cas de mon expérience en France c'est beaucoup ce que j'ai retenu quoi ...c'est que la nécessité de les préparer aux conditions de l'entretien était vraiment primordiale...Parce que déjà en entretien quand moi je les préparais avant ils tombaient des nues et quand ils revenaient d'entretien ils disaient "ah oui ok heureusement que vous m'en avez parlé avant parce que c'est vrai que c'est bizarre quoi".

- Z.C. : Dans les 2.j'allais dire dans les 2 branches de branches de la vulnérabilité que vous mentionnez; vous mentionnez la vulnérabilité du pays donc...qui vient du pays d'origine je vais dire et qui peut justifier la migration et la fuite du pays

- O.M. : ah oui c'est vrai que je n'ai pas abordé aussi tout ce qui peut venir d'avant !

- Z.C. oui parce que je reviens sur vraiment les 2 branches, vous disiez, de l'origine quoi je vais dire et puis la vulnérabilité dans le système. Pour revenir sur cette....pour essayer de synthétiser ce que vous dire par rapport à la vulnérabilité du système, en soi, dans cette conception-là, est-ce que la procédure d'asile dans ces différentes étapes peut être aussi alors une source de vulnérabilité dans le sens où elle peut vulnérabiliser les personnes en ce que, dans votre discours, bah...elle ne prend pas complètement en charge, ou elle est complexe, ou elle impose des pressions...Et dans ce sens quelque part elle génère une vulnérabilité ? c'est une question...

- O.M. : ouais, ouais ouais...non, non c'est que je pense. Pas pour...c'est pas...pas pour tous; il y en a qui s'en sortent très bien dans ce système mais je pense que c'est un manière...C'est des procédures qui parfois peuvent être maltraitantes pour les personnes ouais.

- Z.C. : Donc au niveau de...je pense peut-être plus ici alors de la vulnérabilité intrinsèque à la personne, pas spécialement créée par une procédure mais qui est issue du pays d'origine ou du fait que la personne est simplement très jeune par exemple...Comment concrètement, quand vous vous êtes face à un MENA, vous faites pour savoir que c'est un profil plus ou moins vulnérable ? Parce qu'on nous dit souvent que la vulnérabilité c'est complexe, c'est choses parfois qui sont cachées, c'est pas un truc qu'on a sur le front...MENA c'est un étiquette assez évidente de profil déjà catégorisé comme profil assez vulnérable, *a priori* je vais dire...Maintenant concrètement dans vos pratiques, est-ce qu'il a des marqueurs, est-ce qu'il y a des choses qui disent "tiens j'ai l'impression que là il y a quelque chose", comment ça se passe ?

- O.M. : Il y a plusieurs choses. Il y a du non verbal. Il peut y avoir du non verbal dans le comportement en général qui peut donner des indices: un jeune qui sort jamais, qui peut ne pas se lier avec aucun autre jeune du centre, qui sort peut de sa chambre...voilà qui est peu tourné vers l'extérieur vraiment, qu'on ne voit pas beaucoup ça peut être un critère. Il y a la notion de confiance aussi; Il y a des jeunes qui ne peuvent rien montrer mais qui à partir du moment où on a réussi à établir un lien de confiance avec eux ils s'ouvrent un petit peu et là ils vont laisser entrevoir qu'il a des souffrances et qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur et qui n'arrivent pas à sortir. Il y en a qui demande, clairement. Souvent par interface médicale. Je sais qu'avec Clémentine, l'ancienne infirmière, c'était souvent elle qui avait accès aux demandes des jeunes de suivi psychologique, des choses comme ça et ça se passait dans le bureau médical donc c'était aussi le lieu qui permettait ça ...la pièce fermée dédiée au médical, face à l'infirmière qui permettait de demander...et voilà c'est à peu près...le non verbal, le lien avec le jeune, avec le mineur et après c'est la personne...ouais avec Clémentine, elle, elle traitait beaucoup de demandes de suivis psychologiques de la part des jeunes quoi.

- Z.C. Du coup, ces demandes de suivis psychologiques elles émanent de certains résidents eux-mêmes qui formulent ...du coup qu'ils ont envie d'être pris en charge et vous vous référez à une ASBL alors je présume qui fait un suivi et qui est compétent dans le matière...je présume..

- O.M. oui c'est ça. Moi quand je le faisais avec des majeurs, les suivis psy que je faisais avec des majeurs ça partait très souvent de symptômes externes; du genre je me réveille la nuit en criant, voilà qui vient me dire "je me réveille toutes les nuits en criant" "tu sais il y a des médecins de la tête qui te font parler qui essaient de trouver comme ça, pas forcément avec des médicaments et voilà pour parler" et parfois je sais engager des suivis pys comme ça...souvent des personnes qui n'avaient pas forcément conscience de ce que c'était un suivi psychologique et on partait de symptômes, il me ramenait des choses très concrètes.

- Z.C. : Par rapport à la notion de conscience justement, là vous mentionnez la conscience du fait qu'on peut avoir besoin d'un suivi mais, la question qui se pose pour nous aussi c'est: est-ce que les résidents eux-mêmes sont conscients aussi de leur vulnérabilité, est-ce que c'est quelque chose dont ils sont conscients simplement, donc ils ont connaissance ou qu'ils ressentent ou pas du tout ?

- O.M.: Je pense qu'il y a tous les degrés aussi. Il y en a qui en ont pas du tout conscience mais qui peuvent la réaliser parfois; d'autres qui ont pleinement conscience et qui essaient du coup de faire avec, toute cette conscience de tout ce qui les entoure et de tout ce qui peut les insécuriser aux alentours...ça joue aussi avec des facteurs extérieurs...Des jeunes qui ont de la famille en Belgique vont tout de suite ..vont en général quand même...pour peu que cette famille ait un rôle positif, il

peut y avoir de la famille qui a plus de négatif mais...je pense à un jeune par exemple qui à son oncle à Bruxelles et lui, ça lui apporte beaucoup de sécurité d'avoir son oncle à Bruxelles et de faire...de pouvoir le voir tous les jours s'il en a envie parce qu'il son abonnement Stib donc il peut y aller...voilà il vit ici mais il a son oncle juste à côté qu'il peut aller voir quand il veut, et avec qui il peut appeler sa famille au pays...ça va être différent pour un jeune qui a vraiment 0 famille quoi..qui a personne sur le territoire et qui là, du coup, à tout à recréer ici...il a 0 lien avec son pays d'origine et il va devoir tout recréer ici.

- F.R.: How they live the fact that sometimes, in their country of origin, the young people their age are not considered young as we consider it them but hey are considered like adults and so in their country their are adults but here they are considered minors and so...they have a different treatment..how they live ?

- O.M. : alors j'ai pas assez d'expérience pour vraiment donner une expertise là-dessus, je sais qu'on m'en a parlé de jeunes renvoyés au statut qu'ils avaient dans leur pays d'origine et pour dire "voilà pourquoi je m'énerve quand tu me demandes ci ou ça" mais ouais honnêtement j'ai pas assez de recul sur ça pour vraiment donner un avis ou un regard sur la différence entre comment...quel statut ils ont vis-à-vis de leur âge dans leur pays d'origine et le statut qu'ils ont ici en tant que mineurs...

- F.R. : This could have an impact on the fact that they are aware or not of being in a vulnerable position ? this is more my question.

- O.M. : J'avais pas pensé à ça ouais !

- Z.C. : C'est vrai que s'ils se considèrent comme des "adultes accomplis", avec des responsabilités, qu'il ont eu des charges, vraiment..mais peut-être le fait d'avoir des enfants, d'être mariés, d'avoir un statut de personne indépendante, ça change aussi le regard sur le fait qu'on puisse les considérer comme vulnérables.

- O.M.: ah oui oui tout à fait ..Après c'est vrai qu'ils restent assez secrets parfois sur leur vie avant..donc on ne sait pas forcément ce qui est resté au pays et pis le statut qu'ils pouvaient avoir au pays avant de partir...à part s'ils nous l'envoient dans la tronche à un moment donné où justement on s'engueule avec eux et qui nous le font savoir mais c'est vrai...On a tendance à l'oublier ça parce qu'ici, en plus comme on est un centre que de garçons, forcément ça fait effet de groupe et ils vont être vachement dans ces comportements là mais ils ont quand même énormément des comportements d'adolescents garçons ...et vraiment d'adolescents. Les groupe de mecs qui font vraiment..qui joue à regarder qui est-ce qui va être le plus masculin, qui est-ce qui ...chercher un leader, aller derrière le leader et faire...à force comme ça, moi je les vois tous comme des ados et de jeunes adultes quoi mais on a tendance à oublier que... enfin voilà moi avec mon prisme d'européen et d'oublier que chez eux ils sont déjà adultes pour la plupart.

- F.R. : The topic of awareness of being vulnerable is, somehow, strictly connected to a political issue of the usage of the vulnerability from the asylum seekers to try to be recognized as such..So the fact that sometimes they have some strategies, sometimes they are like advised by the communities, "sat this, say that" in order to, you know, be recognized as refugees And also is connected to the fact that for the minors, their age has to be established because they declare that they are minors because they know that the treatment is different so, do you have any comment on that, on these strategies that, in the political discuss is called the abuse of the procedure and so on ?

- O.M. : pas vraiment...j'ai pas vraiment de commentaires parce que comme c'est des sujets sur lesquels on peut pas, honnêtement, nous en tant que ...acteurs de ce système de prise en charge, on ne peut pas avoir ..on pourra jamais savoir la vérité sur leur histoire ou quelque chose comme ça ..moi mon rôle il est là dans la prise en charge de...une fois qu'il sont mineurs parce que bon certains

il y a des doutes d'âge et puis il y a aussi cette histoire de tests osseux qui sont complètement aberrants mais ...pour des mensonges ou en tout cas des fausses informations qui émaneraient d'eux c'est pas forcément important parce que justement les stratégies de leurs communautés ou les stratégies qu'eux peuvent adopter sont justement des réponses à un système qui leur semble, à ces communautés, à leur barrer la route..donc voilà ça fait cercle vicieux; on rencontre un mur on cherche des solutions pour le contourner mais ça n'empêche pas les personnes d'avoir leur place dans ce système de prise en charge, pour moi.

- F.R.: they try to find a way to find a place

- O.M.: yeah

- Z.C. : Pour revenir donc sur la question des vulnérabilités et des vulnérabilités particulières qui nous intéressent; celles qui sont ...j'allais dire...créées donc sociales plus. On entend souvent que la vie en centre ça pouvait être source de vulnérabilité, donc avant de vous interviewer vous, on a interviewé les officiers de protection du CGRA et on a eu beaucoup de réflexions en disant "mais oui mais la vie en centre c'est source de stress, ça peut aussi générer certains comportements..anxiété, vulnérabilité..ok" .Du coup on pose la question maintenant aux centres et on dit "oui ou non ?Qu'est-ce qui est difficile dans la vie en centre , qu'est-ce que vous constatez dans la vie en centre qui pourrait aussi être source de vulnérabilité quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ou est-ce que vous pensez à autre chose ?

- O.M. : moi je suis totalement d'accord avec ça. Pas après de la même manière...c'est à voir individuellement avec chaque mineur qui rentre dans notre centre mais on est quand même sur des orientations vers un centre qu'ils ne choisissent pas donc...après ici on pourrait dire d'une certaine manière qu'ils sont bien lotis parce que voilà...ils sont à Bruxelles, ils ont tout qui est accessible mais ça n'empêche qu'ils ne choisissent pas leur destination, ils arrivent dans un centre dans lequel on va les placer dans une chambre avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et sans aucun choix de leur part; c'est-à-dire qu'ils arrivent, on leur dit "bah voilà tu vas aller dans telle chambre, t'as un autre jeune avec toi ou 2 autres jeunes dans ta chambre qui sont déjà dans le centre depuis quelques mois et tu vas cohabiter avec eux"..donc il y a ça sur la partie orientation et puis imposition de quel va être ton quotidien. En parlant de quotidien c'est pareil: la nécessité du collectif..on est sur des centres d'hébergement collectif donc on a des règles de vie sur du collectif..ça aussi ils doivent s'y plier, ils n'ont pas le choix donc...je dis pas que...je ne suis pas entrain de remettre en cause notre organisation interne, c'est un fait on en a besoin de cette organisation. J'essaie juste de dire que peut-être pour un mineur qui arrive dans la centre, ça peut être violent toutes ces choses à apprendre, toutes ces choses à comprendre et toutes ces règles auxquelles il doit se plier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur...sur la prise en charge ? et après oui c'est tout ce qui est lié au collectif, c'est-à-dire que...un mineur qui a besoin d'être dans un environnement calme parce qu'il ne faut pas de bruit etc..mais qui va avoir, à son étage, 5 autres garçons, qui sont potes et qui tapent des nuits blanches dans le couloir à jouer sur leurs téléphones et qui vont faire du bruit toute la nuit bah ouais ça va pas être cool. Ça c'est le jeu du collectif. donc c'est bien, c'est pas bien, je ne suis pas là pour dire ça mais ça n'empêche que voilà le collectif, il peut avoir pour un ...pour un mineur qui va être particulièrement en détresse le collectif il peut être destructeur je pense s'il n'est pas bien encadré. Parce que nous notre boulot évidemment c'est aussi que ça se passe bien, on est là pour ça aussi; s'assurer que tout se passe bien, chercher des solutions...le nombre de changements de chambres qu'on a fait ici parce qu'untel veut être avec son copain...après voilà on cherche des solutions pour que tout se passe au mieux. Après il y a des problèmes parfois où on peut pas répondre et on est obligé de dire au jeune "fais avec, moi je reste là pour te soutenir là-dedans mais fais avec". Et ça nous permet aussi nous d'axer ça sur de la

pédagogie et de leur dire de se responsabiliser et d'anticiper quoi...on a là pareil, je repense à un autre où on a essayé de mettre vachement de dialogues et d'anticiper et là c'est génial parce qu'il a vu qu'un problème allait peut-être arriver et il est venu direct' en parler à son référent. Il a dit "il y a ça, et du coup je vous préviens, ça va peut-être mal se passer mais je préfère vous en parler avant parce que je vous cartes sur table quoi". Donc là on lui dit "c'est super et nous on dit à la direction comme ça s'il se passe quelque chose, tu seras venu nous voir et on pourra dire à la direction que si , il se passe quelque chose et que tu nous avais prévenu avant". Et ça, ça fait partie de notre travail quoi...et en fait c'est outiller face à tous les problème qu'ils peuvent rencontrer et prioriser le dialogue à la violence..parce que voilà c'est aussi le jeu du collectif. Il peut y avoir des bagarres, ça peut déborder et c'est de toujours leur rappeler que avant tout...que de toute manière dans ce système là c'est eux qui perdront. Si...moi personnellement c'est le discours que je peux avoir envers eux. C'est s'il y a du conflit avec un autre jeune ou avec un autre collaborateur et que ça en vient au physique, toi aussi tu seras sanctionné par ça. Alors que si t'en restes aux mots, il y aura toujours une manière de rattraper la chose, il y aura toujours une manière de discuter la chose.

- F.R. : Wich are the main issues that you think could be problematic in the center among the people that are here ? Like is it the religion, the language, the different nationality ? So, wich are the topics or all the 3 and why ? If you could elaborate more on that.

- O.M. : De ce que j'ai pu observer c'est des comportements individuels: ça va être un jeune qui fait trop de bruit, qui ne va pas tenir compte de son colocataire du coup son colocataire qui va venir nous voir en disant "j'en peux plus, il est au téléphone toute la nuit et moi je ne peux pas dormir" ou des choses comme ça...C'est surtout individuel. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on pourrait s'attendre à des problèmes culturels ou liés à des nationalités précises ou des confession précises mais en fait pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est eux qui contre-balancent parce qu'ils sont tous dans le même bateau et du coup ils ne se tirent pas dans les pattes parce que voilà...mais non jusqu'à présent...à part, il y a une chose qui peut poser problème c'est quand on a une nationalité qui est masse dans le centre. Parce qu'eux ils vont parler la même langue, ce qui ne permet pas forcément aux autres jeunes de comprendre et d'être intégrés là-dedans et du coup ça peut faire un effet de masse quoi et laisser les autres un peu sur le côté avec tout ce qui peut découler derrière comme de l'insécurité ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas une volonté de ce groupe, de cette nationalité d'être imposante ni rien, c'est un état de fait encore une fois...en fait dans ces groupes là ils ne sont pas tous potes mais le fait de venir du même pays fait que ils trainent plus ensemble quoi.

- Z.C. : une question très ponctuelle mais pragmatiquement, les résidents quand ils ont des soucis comme ça et qu'ils préviennent qu'un problème va peut-être survenir, ils peuvent vous interpeler comme ça ? Comment ça s'organise ? Si t'es le référent je me permet de te dire "tu" du coup...si t'es le référent de quelqu'un, la personne peut venir te trouver à tout moment pour un problème ?

- O.M. : oui

- Z.C. : ok, c'est comme ça que...

- O.M.: la en plus avec l'organisation avec le confinement ça a changé. Moi j'ai connu que pendant le confinement. Normalement il y a des permanences...après chaque référent fonctionne comme il l'entend et les jeunes savent qu'ils peuvent nous interpeler n'importe où aussi. Donc soit ils n'ont aucun problème pour nous en parler, comme ça, devant tout le monde ou dans un espace commun, soit ils viennent nous voir et ils nous disent "est-ce que je peux te parler", "ok, on va prendre un bureau, on va s'enfermer dedans et on va discuter".

- Z.C. : tu mentionnais justement le covid à l'instant, du coup peut-être qu'avec ton expérience t'as moins de réponses à apporter à la question mais je la pose quand même parce que ça nous intéresse.

On a entendu beaucoup pendant la période covid que ça avait été difficile la vie en centre, que tous les centres étaient impactés, que même parfois on les avait oubliés...plein de choses autour des centres et des difficultés, qu'ils ont pu traverser. Pareil du coup on pose la question aux premiers concernés et du coup ton expérience nous intéresse aussi même si elle est récente je vais dire: qu'est ce qui a été difficile, en quoi ils ont été impactés ? Est-ce qu'il avait des choses concrètes, à cause du covid qui pouvaient plus ou moins se faire, qui compliquaient la vie en communauté, qu'est-ce que ça a fait en fait ?

- O.M. : Personnellement, nous on a eu de la chance parce que ça na pas pété, parmi eux, le fait de devoir rester enfermés dans le centre mais du coup c'est eux qui ont pris parce que je pense qu'ils ont tout pris sur eux, c'est-à-dire qu'ils étaient au ralenti, il étaient complètement décalés au niveau de leurs rythmes de sommeil, ils passaient plus de 10h/ jour sur leurs téléphones à jouer à des jeux, ils étaient ouais dans un...il essayaient de tuer le temps par tous les moyens quoi. Pour nous c'était dur parce qu'évidemment, comme pour tout le monde mais je pense que pour eux ça quand même été assez violent quoi...et ils l'ont pris sur eux, c'est ça qui est je trouve...je ne me serais pas attendu à ce qu'ils..je me saurais plus attendu, et puis mes collègues m'en ont déjà parlé: ils avaient peur que ça pète à un moment donné le fait d'être enfermé; que ça explose, qu'on ait des bagarres, des machins..mais non, pas plus que depuis qu'on a été déconfinés donc...c'est surtout eux qui ont pris sur eux quoi. Avec le Ramadan du coup, on a vu le bien que ça a peu leur faire parce que du coup ça a remis un rythme dans leur journée, ça leur a donner des choses à faire ensemble aussi: se réunir pour la rupture du jeûne tous les soirs et manger ensemble dans les chambres etc. c'était des choses qui leur ont permis de remettre des points temporels dans leur journée quoi...mais oui ils vivaient la nuit pendant le confinement..ils se levaient vers...il y en avait qui venaient à midi. Mais on avait genre 5 jeunes à midi, personne au petit déjeuner, 5 jeunes qui venaient manger à midi...ils mangeaient pas tous les jours aussi..Il y en a qui pouvaient sauter un...ils pouvaient sauter ouais un jour, qui sautaient 2 repas par jour en général, qui mangeaient qu'une fois par jour et après ils pouvaient même pas venir d'une journée à un repas et venir le lendemain. Ils étaient complètement décalés, complètement décalés, aucun rythme...voilà. Niveau hygiène...tout c'est aplani quoi, il n'y avait plus de temps dans le centre. Donc ouais c'était ça le...à tel point que là ils sont super heureux de reprendre l'école ! ce qui est rare normalement, enfin la rentrée on ne l'attend pas quoi quand on est à l'école mais là eux ! ils sont contents comme tout !

- Z.C. : Du coup j'imagine que ce, ce que tu dis, le fait que tout est un peu tombé à plat, ça a impacté finalement aussi votre travail, parce qu'il y a plein de facettes de votre travail qui visent justement à autonomiser, encadrer..qui sont aussi passées au ralenti en fait..

- O.M. : Bah ouais...en fait il n'y avait rien à faire parce que toutes les administrations étaient fermées, nous on avait juste nos tâches liées la vie quotidienne du centre. Donc c'était assurer les repas, on avait des nouvelles tâches de désinfection du centre...voilà on avait nos tâches de polyvalence habituelles à faire dans le centre mais tout ce qui était...la majorité du temps en général les jeunes ils dormaient, en plus on avait des mesures de...on avait le masque et...à un moment donné on était tenté de garder les 1m50 coûte que coûte quoi...donc même quand on croisait les jeunes dans le centre on était un peu dans de la distance etc.. ce qui est pour eux est aussi dur à comprendre quoi...il faut en même temps ne pas leur donner l'idée qu'on est entrain de les fuir et des repousser quoi ! Donc ...de quoi je parlas déjà ? ah oui pour nous !

- Z.C. : oui ça vous a impacté aussi du coup ?

- O.M. : oui donc nous on s'ennuyait énormément ! Le temps il était long, le temps était très long ! Parce que voilà c'était même dur de trouver des choses à faire avec les jeunes parce qu'on pouvait rien faire dans le centre, on avait interdiction de faire des activités dans le centre parce qu'on ne

pouvait pas les réunir pour quoi que ce soit....donc on faisait des rondes, on montait aux étages, les voir, on papote 5 min des choses mais eux ils ont pas forcément envie de parler, ils viennent de se réveiller à 15h..pendant le ramadan c'était ça...on ne les voyait pas de la journée... en fait le moment...c'était une organisation militaire, parce qu'on avait des barquettes, pendant le confinement on avait des barquettes pour les repas et du coup on avait des...comme on avait 60 jeunes qui devaient venir chercher tous leurs repas de la journée en 30min, à la rupture du jeûne parce qu'eux ils avaient la dalle....on allait au restaurant, on préparait toutes les piles, ils remontaient dans leurs chambres avec des piles de barquettes hautes comme ça ! et ils venaient tous et on faisait passer les 60 en même pas 30min et puis...hop on leur donnait, hop on leur donnait, hop on leur donnait...parfois c'était...et pendant le ramadan c'était quasiment le seul moment de la journée où on les voyait mais c'était chouette parce que là ils étaient dispos ! Ça ne prenait pas de temps mais c'est "ah comment tu vas ? t'as bien dormi ? salut à toi !" ! C'était rigolo mais au moins pendant le ramadan on les voyait tous chaque jour, parce qu'à la rupture du jeûne ils venaient tous chercher leurs repas et ...et ça c'était cool !

- Z.C. : ok ! J'ai une autre question très pragmatique aussi, assez ponctuelle par rapport à votre travail et votre rôle. Donc pour les référants ici vous avez une formation spécifique pour, du coup, les profils MENA que vous encadrez. Est-ce que vous avez aussi du coup des formations sur les...je ne sais pas quelle formation vous avez en fait...par exemple sur les vulnérabilisés, vous les abordez comment ? comment vous êtes formés pour être adaptés à ce public-là ?

- O.M. : Je ne sais pas

- Z.C. : ok

- O.M. : je ne sais pas ! je ne sais pas quelles exigences ils ont pour ce poste. Moi j'ai postulé parce que j'ai un diplôme français d'éducateur spécialisé donc qui...en France c'est le diplôme minimum nécessaire pour ce genre de travail après pour la Croix-Rouge, ou en Belgique en général je ne sais pas quelles sont les exigences pour ce type de poste. Parce que je vois dans mes collègues, il y a des personnes qui viennent d'horizons très différents donc je ne saurais pas dire quelles sont les exigences.

- Z.C. : Et si vous avez..du coup si vous avez une question par rapport à ..:je ne sais pas, un cas compliqué qui se pose par rapport à une personne que vous encadrez, vous vous dites "j'aurais besoin d'un conseil ou d'un autre avis sur la vulnérabilité de telle personne ou sur son profil qui....je ne sais pas des choses que je n'arrive pas à cerner". C'est qui la personne de référence, à qui vous vous adressez, comment vous...

- O.M. : bureau médical.

- Z.C.: bureau médical ? ok. c'est un peu eux qui chapeautent finalement...enfin pas qui chapeautent mais ...à qui les questions sont renvoyées...surtout en terme de vulnérabilité.

- O.M. : oui

- Z.C. : ok

- O.M. : oui oui en fait comme ça part vraiment dans du ...du soutien...à partir du moment où on va basculer vraiment dans une nécessité de diagnostiquer des souffrance psychiques...enfin une très grande vulnérabilité, ça part sur du bureau médical...ça part sur le bureau médical parce que là on bascule dans du médical, vraiment. Quand c'est des choses...après...voilà avec différents degrés. Ça va être juste demander à discuter avec l'infirmière, lui exposer la situation, lui dire "voilà, est-ce que toi tu juges nécessaire de voir ce jeune, oui , non. Comment tu penses qu'on peut du coup ajuster notre comportement avec lui, nos pratiques, pour être au mieux...et puis après c'est l'infirmière qui va décider si on bascule vraiment dans quelque chose...si elle veut recevoir le jeune, avoir un entretien avec lui pour poser la chose ou si c'est pas encore nécessaire, ou s'il n'est pas

prêt ou...essayer de trouver la bonne réponse à la demande du jeune de ce que nous on peut observer à ce moment-là quoi.

- F.R. : Et dans le bureau médical, il y a une personne qui s'occupe de la vulnérabilité ?

- O.M. : non quand je dis bureau médical c'est l'infirmière du centre. Ouais ça c'est...

- Z.C. : Par rapports aux vulnérabilités, vous mentionnez donc...vous parlez forcément de la vulnérabilité de l'âge, puisqu'on est face à des mineurs, non accompagnés en plus. Là vous parlez de vulnérabilité psy...Il y a d'autres facteurs qui nous intéressent et qui peuvent influencer un profil vulnérable. Nous, par exemple, un des facteurs qui nous intéressent c'est le fait d'être éduqué ou pas, d'avoir eu une éducation ou pas. Forcément avec des MENA, et des mineurs en général, de toute façon c'est, normalement des personnes qui sont censées être en secondaires ou pas donc il y a peut-être un écart moindre qu'avec des adultes où on a des parcours très différents. Mais je me demandais dans votre expérience si vous aviez été confronté à ce genre de différence entre des profils de MENA plus ou moins éduqués et en quoi est-ce que ça impacte leur profil, leur vie dans le centre et quelque part leur statut de personne vulnérable, ou pas en fait ?

- O.M. : sur la vulnérab...ouais. Ça peut changer...bon là je dis ...j'avoue que je ne pourrais pas dire que j'ai énormément d'expérience pour affirmer mon propos du coup je suis plus sûr du...sur du ressenti mais pour des jeunes qui n'ont pas été scolarisés, je pense que la prise de conscience elle peut être plus tardive...La prise de conscience de tout ce à quoi ils doivent faire face.

- Z.C. : ok

- O.M. : et du coup la nécessité de...d'avoir besoin d'une aide extérieure. Et quand je dis aide extérieure il n'y a rien de péjoratif, c'est juste de se dire "ah bah à un moment donné, il va peut-être falloir que je pose les questions au référant MENA de mon centre parce qu'en fait il y a plein de trucs que je ne comprends pas et que je ne peux pas faire tout seul." Je pense que ça joue pas mal là-dessus...parce que là rien que là j'ai un jeune dont je suis référant..il me dit à chaque fois "ouais ouais je peux faire tout seul, je peux faire tout seul, je peux faire tout seul mais il gère aucun de ses rendez-vous sur les horaires...la dernière fois du coup j'ai voulu adapter ça, je lui ai fait un papier...je lui ai imprimé un papier que j'ai traduit aussi avec des mots-clés dans sa langue, avec les jours, les heures et le lieu du rendez-vous...Il a quand même fallu ce matin que j'aie le réveiller..donc...voilà. Et lui, il ne fait pas le lien, il ne voit pas où est le problème. Donc, après c'est ça. C'est accompagner ça. Lui dire " moi je peux me permettre de te dire que t'es pas autonome parce que...voilà..cette fois-là...t'as loupé ton rendez-vous, cette fois-là tu t'es pas levé, il a fallu que je te réveille...Là je t'avais donné un papier pour te faire un pense-bête mais ça n'a rien changé...Là aujourd'hui je l'ai accompagné au lieu du rendez-vous parce que c'est des rendez-vous où il doit s'y rendre chaque semaine et du coup...ça google trad' c'est magique !Je parlais avec lui dans le tram je lui dit "tu vois aujourd'hui je te montre le lieu mais je vais te redonner un papier avec tes jours, tes heures mais maintenant t'iras seul. Je ne viendrai plus avec toi." " oui d'accord". Je vais voir si la semaine prochaine il va à son rendez-vous...S'il n'y va pas je reprendrai...et je ne suis pas à l'abri qu'à un moment donné il me dise "ouais j'ai pas besoin de toi"..Mais à ce moment-là moi c'est mon boulot de lui dire "écoute t'as pas besoin de moi mais jusqu'ici, j'ai essayé de te laisser de lâcher la grappe, de te donner plein de trucs pour que tu fasses les trucs tout seul mais ça marche pas..donc dis-moi de quoi t'as besoin dans ce cas-là quoi." Mais je pense que ouais ça va être une prise de conscience.

- Z.C. : Vous avez à l'inverse des profils très éduqués ici ? Des personnes qui ont un background assez...je sais pas...

- O.M. : oui qui ont eu une scolarité et qui sont..ou ouais pas forcément très éduqués mais qui sont à l'aise avec le système scolaire.

- Z.C. : ok
- O.M. : moi je dirais plus ça. Je ne vais pas regarder l'éducation je vais voir comment ils arrivent à se conformer au système scolaire, aux exigences du système scolaire...et leur méthode d'apprentissage.
- Z.C. : Plus à l'aise du coup avec ...s'adapter dans un milieu scolaire intégré de connaissances...
- O.M. : c'est ça
- Z.C. : ok
- O.M. : savoir s'asseoir avec une table sur sa chaise pendant des heures sur une table et prendre des...et recevoir une enseignement et réussir à tenir en place et resté concentré etc...oui c'est ça que je regarde. Ce que j'entends parfaitement que...enfin c'est quelque chose de très difficile de rester passivement à écouter et à travailler pendant des heures pendant une journée...donc ...donc ouais pour moi des jeunes que je vais plutôt considérer comme ayant plus d'aisance..pas plus éduqués parce qu'ils ont tous reçus une éducation mais...moi la plus conforme au système quoi...la plus normée on va dire dans notre système européen en tout cas..
- Z.C. : oui c'est ça
- O.M. : notre manière de faire.
- Z.C. : Par rapport à ces facteurs qui ..qui gravitent autour d'un profil, comme par exemple l'éducation, un autre facteur qui nous intéresse aussi c'est le milieu socio- économique. Ma question c'est un peu la même: est-ce que vous voyez des différences entre profils plus ou moins vulnérables en fonction de...après je ne sais pas si vous avez des infos sur le milieu ou pas mais est-ce que ça a un impact finalement sur leur comportement dans le centre, sue qu'ils se considèrent comme plus ou moins vulnérables ou pas ? Le fait qu'on a des personnes qui sont venues d'un milieu plutôt aisé, qui en plus ont eu une éducation particulière, qui s'adaptent facilement au système ? À l'inverse, on a ...c'est pas une catégorie ou l'autre, on a du coup, peut-être de l'autre côté de l'axe, des personnes qui ont moins de facilités, qui viennent peut-être d'un milieu plus précaire ou un mix des 2 en fait ?
- O.M.: Bah je ne connais pas forcément les origines économiques de ...des jeunes donc je peux pas dire si j'ai vraiment vu une différence...
- Z.C. : ok
- O.M. : et là encore faut réussir à dissocier 2...leur personnalité propre à eux aussi en tant qu'individu, au-delà de leur milieu socio-économique...je veux dire il n'y a rien de déconnant chez un jeune de 16- 17 ans à vouloir s'acheter des chaussures de marques à 200 euros quoi...donc...donc ouais je pense ouais...faudrait réussir ouais..déjà connaître le milieu socio-économique du jeune avant son départ et en plus, après réussir à dissocier qu'est-ce qui, lui, dans ses envies normales, enfin ordinaires, d'un jeune homme de son âge et ..par rapport à son milieu socio-économique aussi quoi...d'origine. Ce dont il a peut-être habitué avant.
- Z.C. :J'ai une question assez générale à poser...je pense juste la grille pour avoir une idée mais pour moi...je pense que...c'est un de mes dernières question. Si ma collègue en a à ajouter, elle reviendra vers vous à ce sujet-là. Finalement la vulnérabilité c'est quelque chose dont on doit tenir compte et qui revient à toutes les étapes de la procédure d'asile, donc...bah chez vous c'est sûr dans l'accueil, dans la prise en charge de l'accueil; CGRA, pareil à l'entretien et au niveau des juges aussi, besoin procéduraux spéciaux: pareil. Si vous regardez la procédure en général mais peut-être avec votre expérience vous pouvez peut-être plus parler de l'accueil. Est-ce que vous trouvez finalement que la vulnérabilité elle est prise en compte correctement dans la procédure ? Est-ce qu'elle a la place qu'on lui donne, finalement, comme élément central finalement ces derniers temps ? Concrètement, est-ce que c'est le cas ? Et s'il y a des améliorations, des choses qui.. parfois dis-

fonctionnent, quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?

- O.M.: Je ne vais pas contredire ce que j'ai dit tout à l'heure...pour moi, oui, la vulnérabilité elle vient en partie du système de prise en charge donc...Enfin en tout cas il y en a une qui peut être créée par le système de prise en charge et...donc, les pistes d'améliorations, c'est ça la question derrière...

- Z.C. : oui si vous pensez à certaines...c'est une question, en soi vous pouvez dire "non il n'y a pas d'améliorations à faire"..je ne sais pas...

- O.M. : ouais...je pense que..après voilà...c'est une miette, je pense, de l'ensemble de ce qui aurait à revoir mais moi j'ai pas un visuel...j'avoue j'ai pas un visuel total sur la chose et ça mériterait à être compléter mais...moi je...et c'est un truc que je vois à la fois pour la France et pour la Belgique c'est...même combat et à mon avis c'est même combat dans tous les pays européens..

- Z.C.: C'est vrai que vous faites du comparé en fait !

- O.M. : ouais ! ouais ouais bah moi je peux comparer vachement le truc ! Bah juste, petite aparté, en Belgique il y a un truc tellement...beaucoup moins maltraitant, enfin il y a un truc qui en France qui est...qui du coup n'est pas maltraitant en Belgique c'est qu'en Belgique, le droit de travail est donné si la demande d'asile n'a pas été traitée dans les 6 mois..3 mois... 6 mois.. je ne me souviens plus...

- Z.C.: avec la carte orange ?

- O.M. : ouais..mais il y a un permis de travail qui est donné. En France c'est pas le cas.

- Z.C. : ah ok

- O.M. : Donc en France on peut avoir des gens qui font des procédures de 2 ans où en fait ils sont juste ...en attente...et ça c'est très maltraitant parce que les gens n'ont juste aucun sens dans leur vie quoi..ils sont juste entrain d'attendre. Ça pour le coup en Belgique c'est quelque chose de très positif ! Parce que les gens, au moins, en attendant la réponse de leur demande ils ont quelque chose...ils peuvent aller travailler en tout cas. Ils peuvent se créer un quotidien et se créer un semblant de vie dans l'endroit où ils sont. Sinon oui..moi ce serait la communication entre les instances d'asile CGRA, CCE, par rapport aux évolutions des demandes individuelles. C'est-à-dire que...Après je sais que ce sont des administrations qui croulent sous les demandes et les dossiers et qui galèrent énormément enfin je ne leur jette pas du tout la pierre...je dis juste dans le meilleur des mondes, ce serait qu'ils puissent avoir un visuel sur combien de temps va leur prendre une demande...pas à la seconde près mais on va dire à un mois près et que, du coup, l'attente qui est imposée au demandeur soit perceptible. En fait c'est supprimer cette attente de "je ne sais pas quand est-ce que je vais être convoqué à un entretien, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir une réponse à ma demande". Juste de donner un aperçu sur l'avenir aux personnes qui demandent; que ce soit MENA ou majeurs.

- Z.C. : C'est ça. Donc vous dites communication CGRA- CCE c'est par ce que du coup cette..justement le fait qu'on pourra percevoir de manière l'attente, en tous cas dans un délais plus ou moins fixe, ça pourrait se faire s'il y a aussi du coup une communication entre les 2 instances parce que, enfin..aux niveaux des délais que l'analyse d'un cas va prendre, qu'un recours va prendre...c'est ça ? ok.

- O.M. : bah ce serait ...c'est un..je dis une petite chose mais je pense que pour eux ça demanderait un truc..un énorme travail parce que déjà je pense qu'ils ont du retard à rattraper par rapport à tous les dossiers qu'ils ont, par rapport au moment..bah sinon ils traiteraient les demandes qui sont déposées à l'instant et ils ont déjà des dossiers en attente, en traitement etc. donc c'est déjà des retards accumulés...Suite aux crises migratoires etc, aux afflux...mais dans le meilleur des mondes c'est qu'ils aient réussi, d'une part, à rattraper leur retard et de 2..voilà..qu'ils puissent avoir un

visuel eux-mêmes dans leur organisation interne sur l'avenir et que du coup ils puissent le dire aux personnes. "Voilà, aujourd'hui vous introduisez votre demande d'asile. on va vous donner des dates à un mois près, à peu près. On vous convoquera pour votre entretien, votre 1er entretien, votre 2e entretien et la date approximative du moment où vous aurez votre réponse. Et on s'y engage." Je dis ça dans l'idée où, voilà, ils s'y engagent aussi auprès des personnes "votre demande d'asile serait traitée dans ces délais". Comme ça les gens ça leur permet de se projeter. Et ça leur permet déjà de se dire...leur rappeler que leur situation est temporaire, parce que parfois l'attente ça fait perdre l'esprit qu'on n'est pas là pour toujours et qu'il y a une fin à ça...que leur prise en charge ici elle est temporaire. Et eux ça leur permet aussi d'anticiper l'après...d'anticiper l'après qu'il soit positif..enfin qu'ils soient protégés ou déboutés, ça le rend palpable ce futur-là. Du coup ça ne les met pas dans cette stase un peu d'attente de..."bah il se passe rien dans cette période de ma vie parce que j'attends." Là au moins on peut se dire "là au moins j'ai tout ce temps pour me préparer à un oui, un non ou autre chose."

- F.R. : So do you think that, somehow, the procedure is, itself, a factor of vulnerabilisation of the protection seekers ?

- O.M.: ouais , ouais ouais mais oui oui totalement. Mais rien que le...le fait d'attendre sans savoir qu'est ce qu'on attend et combien de temps on va l'attendre . C'est une situation dans laquelle on n'a pas de repères temporels et du coup on ne sait pas...est-ce que ça vaut...après toutes les autres questions viennent quoi: "est-ce que ça vaut le coup que je fasse des efforts, est ce que ça machin...ouais j'ai fait des efforts au début mais là ça arrive pas donc bon... je vais juste attendre que ça arrive..voilà". A partir du moment où on nous donne une échéance concrète, déjà ça permet de se projeter vers ça et de se dire...

- F.R. : While waiting they think that the role of school and the efforts that they put on schooling could made a change, in their perspective i mean ?

- O.M. :En tout cas il ne le disent pas. Et nous c'est aussi notre travail de leur rappeler que non..ça peut jouer si ..pour autre chose que l'asile, pour une solution durable s'ils entrent...voilà le tuteur arrive avec un avocat à introduire une solution durable qui vaille le coup mais là on n'est plus dans l'asile. Ça dans leur demande d'asile c'est aussi notre boulot, et aux collaborateurs aussi c'est recadrer en disant "c'est ton histoire qui fera que tu es protégé, réfugié ou protection subsidiaire et pas ce qui se passe ici"..Bah voilà à part si on part sur du délit et du crime sur le territoire belge mais..mais non non..soit ils ne le disent pas soit nous on fait en sorte qu'ils comprennent bien que c'est pas leur investissement dans leur scolarité ici qui aura un quelconque impact sur leur demande d'asile.

- Z.C. : J'ai une question très pragmatique qui m'était venue et que j'avais oublié de poser tout à l'heure quand on parlait du covid et de l'impact dans les centres et du côté de FEDASIL on a entendu beaucoup que les centres étaient...j'allais dire devenaient fermés dans le sens où on n'accueillait plus personne, en tout cas dans la période de confinement stricte. voilà...donc..places d'accueil fermées donc du coup des personnes ...qui sont...en orbite enfin quelque part mais pas dans un centre d'accueil en tout cas et du ici ça s'est passé comment, c'était la même chose ? Les places...on n'a plus accueilli pendant cette période ? Et est-ce que vous ré- accueillez maintenant, comment ça se passe au niveau de ...

- O.M. : Aujourd'hui on ré-accueille ouais. Pendant plein confinement je crois que tout était à l'arrêt. Après je crois que très vite on a eu de nouveaux des transferts mais qui étaient des transferts disciplinaires...

- Z.C. : ok

- O.M. : C'est à dire que c'était des sanctions disciplinaires qui émanaient d'un autre centre et du

coup c'est un peu le...c'est la dernière sanction, le transfert disciplinaire; c'est un jeune on lui dit "voilà, t'es sanctionné pour la chose que t'as commis t'es transféré à tel centre". Et du coup nous on a accueilli ces jeunes.

- Z.C. : Et du coup le transfert disciplinaire ça se fait d'un centre à un centre particulier ?

- O.M. : voilà. oui oui c'est des jeunes qui sont déjà dans les systèmes. Ils sont déjà dans un autre centre, qui vont être transférés..après imaginons nous ici demain on fait un transfert disciplinaire, Farid va faire la demande à FEDASIL, en motivant sa demande en disant voilà " je demande un transfert disciplinaire pour ce jeune", FEDASIL va dire "ok transfert accepté", ils vont regarder où il y a une place et ils vont dire "voilà ce jeune est transféré là, je vous invite à vous mettre en lien avec ce centre là pour organiser le transfert"

- Z.C. : ok

- O.M.: Donc ça des transferts disciplinaires on en a reçu ouais pendant...très très rapidement. Moi en avril...j'ai commencé en avril..je crois qu'en mai on en a eu. Mais pas de jeunes de C.O...les C.O c'était bloqué, les sorties des C.O. étaient bloquées. Mais là maintenant ça a repris, ouais, totalement.

- Z.C. : Parce que, du coup, dans cette période justement, où l'accueil était...je n'arrive pas à trouver un mot..j'aillais dire bloqué mais c'est pas qu'il est bloqué c'est juste que pour des raisons...

- O.M. : il était au ralenti

- Z.C. : oui et ..on se disait qu'il devait avoir du coup beaucoup de personnes qui étaient un peu dans la nature ...et du coup sans statut c'est sur mais en plus sans accueil et sans aide matérielle finalement, dont certainement des mineurs, MENA etc qui étaient un peu laissés...et quelque part ultra vulnérables aussi...du coup pas du fait, là de la procédure mais du fait d'une crise, d'une situation sanitaire particulière et bah encre une fois pas de statuts et pas de..d'encadrement quelque'il soit quoi..

- O.M. : bah ouais

- Z.C. : voilà

- O.M. : Ils sont restés à la rue...oui bah ils faisaient partie des grands oubliés..j'avais assisté à une visio-conférence interne..enfin interne de la Croix-Rouge je crois. C'était un des services de la Croix-Rouge qui faisait une...qui nous avait invité à écouter une conférence en ligne. Et c'était super intéressant et justement c'était sur ça: c'était sur quels impacts de la crise du coronavirus et du confinement sur les migrants et leurs conclusions aux chercheuses de la Croix-Rouge étaient bien ...c'était les grands oubliés du confinement et que c'était des répercussions atroces sur les personnes qui étaient justement en migration et qui arrivaient..ou qui allaient demander et essayer de rentrer dans le système quoi...parce qu'eux se sont retrouvés à la rue, il y a rien qui leur a été proposés, ils ont dû survivre pendant tout le temps où ...où les instances de 1er accueil étaient fermées quoi. Donc ouais là pour le coup...et là je sais qu'il y a un énorme afflux de MENA qui est arrivé et faut pas chercher bien loin: c'est le MENA qui étaient coincés en Grèce ou en Italie pendant le confinement, qui ont fini leur parcours et qui viennent d'arriver en Belgique. enfin c'est mon analyse mais je ne vois pas d'où ça peut venir non plus..un énorme afflux comme ça...voilà ils étaient coincés quelque part dans un pays pendant le confinement et puis bah là ça s'est déconfiné du coup ils ont repris la route et ils sont arrivés jusque-là quoi.

- Z.C. : ok. Ces infos pour l'afflux et tout ça vous les avez de l'Office et puis vous avez..ou des centres d'observations..

- O.M. : ouais, ouais ouais...puis après nous, en interne on a aussi des informations qui descendent de la direction quoi. Mais...après oui..c'était pareil en France, on ne comprenait pas trop..c'est dur à analyser...d'un coup on va avoir un pic d'une nationalité...bon parfois c'est logique ! Le pic de

Syriens on s'y attendait un petit peu !

- Z.C. : j'allais dire !

- O.M. : mais parfois t'as voilà t'as...Il va y avoir que des Afghans...enfin je sais qu'en France, à un moment donné c'était ça quoi. On avait que des Afghans pendant des mois et des mois et d'un coup, on a que des Guinéens. Alors des Guinéens on a pas vu arriver depuis 3 ans, et ça arrive d'un coup..donc c'est...est-ce que c'est des réseaux de passeurs qui s'activent comme ça et qui permettent...enfin je ne sais pas d'où ça vient mais ouais parfois c'est surprenant de voir les nationalités, les provenances des gens et du coup, comment ça arrive, quelle régularité et en quel nombre. Bon les Afghans c'est quand même assez régulier et assez massif, ça dégonfle pas et c'est un peu logique.

- Z.C. : Pour moi c'est bon..Francesca do you have ..?

- F.R. : I have other 2 questions. the first one is that, usually, all the asylum seekers are considered vulnerable, as such, just for being asylum seekers because of the reason that pushed them to leave their country, or to travel en then their arrival in different countries and I think you agree on that point and ...but...on the other hand we have some people that are specifically vulnerable they are minors for example or because they experienced trauma, experienced violence or because they had problems, physical, they are disabled and so on...So, how do you think these relationships on different..like...levels of vulnerability are and so...what do you think should be the response to these different levels of vulnerability since they are not on the same level ?

- O.M. : Je n'ai pas bien compris la question

- F.R. : I mean, since...if everyone is vulnerable then no one is vulnerable. But we know that among the vulnerable, some are more vulnerable than others. So, how these relationships among different vulnerabilities, because everyone is vulnerable but...in these groups there are some that are more vulnerable so...how the procedure do you think...how the procedure and how the approach should be adapted, or should not..you know...I wanna know your idea on that.

- O.M. : Je pense qu'il faudrait...qu'il y aurait des grandes adaptations à faire. Il faut faire du cas par cas. Faut rester vraiment sur du cas par cas et former un maximum les professionnels qui sont au contact des personnes pendant leurs procédures; informer un maximum les professionnels sur tout ce qui ...tout ce à quoi ils ont accès pour orienter les personnes vers les personnes les plus qualifiées pour les aider en fonction des besoin qu'il ont et voilà. Parce qu'en soi...La vulnérabilité...il faut que dans le quotidien il y ait quelque chose de contenant et de sécurisant pour pas aggraver ce qui est déjà là et qu'on puisse proposer les meilleures réponses par rapport à ce qui est déjà là en termes de traumatismes et de vulnérabilité présente..qui nécessite une prise en charge éventuelle.C'est ça qu'il faut peut-être renforcer..Je pense pas qu'il y ait une grande re-fondation à faire dans la prise en charge de la vulnérabilité. Je pense que c'est vraiment ...continuer à professionnaliser la chose en fait; à la renforcer et en faire quelque chose où on accumule de la connaissance et où on apprend de notre expérience dans la prise en charge des personnes et du coup on la rend plus précise et plus efficace.

- F.R. : Do you think that the personnel is enough trained to vulnerabilities at this moment ?

- O.M. : non je ne pense pas. Non parce que moi je ne suis pas formé. Du coup si moi je ne suis pas formé...c'est qu'on est pas assez formés. Non mais vraiment et c'est pas une pierre que je jette à la Croix-Rouge pour moi ce serait FEDASIL, enfin ce serait l'État qui devrait exiger par exemple: on engage une personne qui travaille dans un C.O., que ce soit dans un centre d'accueil ou un C.O. ou du coup dans les centres Croix- Rouges qui sont partenaires...je sais pas...cette personne est embauchée et une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, hop: formation. Formation...c'est quoi la vulnérabilité, en quoi le public que vous accompagnez peut être considéré comme vulnérable et

...fin voilà une partie définition et une partie pratique: qu'est-ce que vous vous pouvez faire ? identifier, pas diagnostiquer parce que..voilà on peut faire un mini diagnostic mais n'est pas, on n'a pas vocation à faire un diagnostic...ou en tout cas dès que ça part sur du médical et ...et après voilà vos outils...Donc comment accompagner une personne vulnérable et comment bien l'orienter et voilà vers quoi vous pouvez les orienter. Il faut un truc comme ça...c'est très bien je pense.

- F.R. : Merci. My last question: have you ever faced case of stateless people ?

- O.M. : oui

- F.R. : and how ...if you could make some example to us...and how was the situation and wich case, wich country ?

- O.M. : bah ici un seul. fin mineur, un seul. Moi en France avec des majeurs, j'ai un autre Monsieur mais du coup je sais pas si ça colle..si ça correspond à votre enquête aussi mais...j'avais un monsieur Congolais d'environ 50 ans.

- F.R. : en France. Et ici ?

- O.M. : ici c'était un jeune Afghan.

- F.R.: qui n'a pas la nationalité afghane

- O.M. : mmh ?

- F.R. : who is stateless

- O.M. : sickness ?

- F.R. : stateless is apatride

- O.M. : ah non mais j'ai rien compris du coup ! Non non apatride j'en n'ai pas eu. Ah si en France...ouais non ça ne relevait pas vraiment d'une demande d'apatridie. non non je n'avais rien compris en fait.

- F.R. : Do you have something to add ?

- O.M. : non... juste si je n'ai pas été trop critique envers le système...Enfin si si je suis très critique sur le système mais ..oui oui

- Z.C. : Si vous avez donné votre avis de manière..enfin je vais dire naturelle donc que ce soit contre ou pour le système pour nous c'est..

- O.M.: oui non c'était pas ça c'est juste que parfois je...je m'énerve un peu et du coup je dis pas forcément des choses avec lesquelles je suis totalement en accord mais...là je crois que non c'est bon...en tout cas oui sur le traitement de la vulnérabilité j'ai été assez clair.

- Z.C. : pour nous c'était parfait en tout cas.

- F.R. :Merci

- Z.C.: Si vous êtes d'accord je vais couper l'enregistrement, ça vous va ?

- O.M. : oui, pas de problème

- Z.C. : parfait.